

Innovation en matière de gestion de l'eau et développement local dans la région de kongoussi au Burkina faso.

Innovation in water management and local development in the kongoussi region in Burkina Faso.

TRAORE Ramatou

Sociologue

Université Peleforo Gon COULIBALY

Korhogo/ Côte d'Ivoire

ramatou_traore@yahoo.fr

DOI: [10.5281/zenodo.7620376](https://doi.org/10.5281/zenodo.7620376)

Résumé

L'irrégularité des pluies, l'évaporation considérable de l'eau de surface et des points d'eau traditionnels, entraînent une insuffisance de l'eau au Burkina Faso notamment en milieu rural et particulièrement à Kora. Cela contraint l'Etat et les partenaires au développement à la mise en place des points d'eau modernes. La nouvelle gestion de l'eau renvoie à une problématique de la pluralité de modèles sur une même localité et relève d'une modification sociale. Cette modification provient des pratiques, de leur évolution par rapport au système social mais aussi des processus intervenant sur les pratiques elles-mêmes. Les individus font l'apprentissage de la nouvelle gestion de l'eau, se positionnent selon le contexte en fonction de leurs appartenances dans le rapport à l'eau, des modes de solidarités comme moyen d'action communautaire par rapport aux oppositions sociales. C'est dans cette perspective que notre étude analyse à partir de la gestion de l'eau, les recompositions sociales voire le développement local à Kora.

Mots clés : *Innovation, eau, nouvelle gestion, développement local.*

Abstract

The irregularity of the rains, the considerable evaporation of surface water and traditional water points, lead to insufficient water in Burkina Faso,

especially in rural areas and particularly in Kora. This forces the state and development partners to set up modern water points. The new water management relates to the problem of the plurality of models in the same locality and is part of a social change. This modification comes from practices, their evolution in relation to the social system but also from the processes intervening on the practices themselves. Individuals learn the new management of water; position themselves according to the context according to their membership in the relationship to water, modes of solidarity as a means of community action in relation to social oppositions. It is from this perspective that our study analyzes from water management, social restructuring and even local development in Kora.

Keywords: *Innovation, water, new management, local development.*

INTRODUCTION

L'eau, ressource rare à renouvellement lent, n'est pas un bien comme les autres. Dans la province du Bam, zone de notre étude, l'accès et la disponibilité de l'eau dépendent des facteurs techniques, économiques, socioprofessionnels et écologiques. Ces derniers créent le dépeuplement de certaines zones vers celles de fortes concentrations. Il en ressort que les besoins domestiques en eau liés à ceux des activités socio-économiques sans cesse croissantes, font des points d'eau, des lieux de rencontre d'acteurs concurrents soumis à un système de gestion historique locale rigide. Mais l'augmentation des populations de même que leurs besoins ont contraint l'Etat et des institutions à implanter des points d'eau modernes dans les milieux ruraux.

La gestion des points d'eau telle qu'elle s'instaure dans les villages autour des forages principalement, repose sur la remise en cause du mode ancien de gestion de l'eau. En conséquence, la nouvelle gestion de l'eau n'est compréhensive en milieu rural qu'à partir d'une lecture des logiques qui conditionnent les pratiques sociales des paysans. L'eau reste alors un secteur sous surveillance même si une dimension idéologique et religieuse voudrait qu'elle soit accessible à tous sans prix. Il faut noter cependant que le tarissement précoce et le dysfonctionnement des points d'eau, les priorités définies par les différents usagers en présence dans la zone enquêtée, font de ces champs environnementaux et hydrauliques, un domaine d'observation des interactions sociales.

PROBLEMATIQUE

La gestion de l'eau dans la province du Bam a énormément évolué en raison d'une présence significative de migrants, de l'affaiblissement du mode ancien de gestion de l'eau de l'introduction de l'électricité et des

cultures maraîchères principalement. La province est la deuxième zone productive du haricot vert du pays. Le haricot vert est exporté vers l'Europe. Des enjeux et processus nouveaux ont été introduits et des stratégies se sont développées par les gestionnaires coutumiers et locaux pour préserver, contrôler et s'adapter à la nouvelle gestion de l'eau. De nouveaux usagers de l'eau : migrants et autochtones avec de nouvelles utilisations de l'eau, développent également d'autres stratégies d'accès à l'eau. On assiste à de véritables mutations qui pourraient permettre de mieux approcher la problématique de l'eau au dans la province du Bam. Cette recherche vise à analyser la gestion de l'eau comme élément révélateur de transformations profondes dans les rapports sociaux.

L'eau apparaît pour nous comme un lieu privilégié d'observation des permanences des changements et des ruptures dans les relations que les usagers entretiennent entre eux à travers son accès. La rareté de l'eau engendre une compétition, certaines exclusions. Il s'agit ici d'expliquer les nouvelles stratégies initiées par les différents acteurs pour la préservation et le contrôle et le partage de l'eau.

L'accès à l'eau en milieu rural est souvent lié au mode de structuration de l'espace à l'organisation sociale. La dynamique du système social affaibli par l'innovation, accélère les inégalités d'accès à l'eau où les différents acteurs sont amenés à composer avec d'autres acteurs dans un contexte d'action communautaire. Le processus de recomposition sociale qui, paradoxalement induit des inégalités sociales, alors qu'il prétend conjurer la paupérisation qui fragilise les femmes, nécessite la prise en compte du genre dans la gestion de l'eau. Probablement cette problématique de l'inégal accès aux ressources rares dont l'eau, est un des éléments fondamentaux qui se trouve au cœur des enjeux actuels de l'insertion de nos sociétés dans une dynamique de modernisation. Il s'agit dans cette recherche de trouver un équilibre dans des sociétés perturbées par l'introduction radicale des rapports marchands, agents principaux de la reformulation des identités sociales et des modalités d'accès aux ressources en voie de privatisation.

METHODOLOGIE

Notre démarche dans la présente étude repose sur l'hypothèse suivante : Les nouveaux points d'eau et leur gestion font entrevoir les usagers de l'eau dans l'apprentissage de leurs nouveaux rôles et les mettent en interaction et interrelation entre eux-mêmes d'une part, les usagers de l'eau et les autres acteurs de la politique nationale de l'eau d'autre part.

Au regard de l'importance de la question, des entretiens aux allures de conversation, des focus groupes ont été menés auprès de diverses catégories sociales qui représentent la configuration du village de même

que la photographie. La démarche utilisée est qualitative globale et dynamique qui s'appuie sur trois types d'approches : socio anthropologique, dynamique et stratégique.

- L'approche socio anthropologique

Elle vise une étude fine des acteurs en présence, de leurs logiques et leurs objectifs, des normes et les règles de gestion de l'eau, des institutions de l'eau, des modes et mécanismes de la transmission, et de la gestion de l'eau entre groupes sociaux.

- L'approche dynamique

Cette approche permet de mieux prendre en compte la diversité des intérêts au sein des acteurs locaux et la capacité du local à se recomposer en fonction des politiques centrales. Elle prend en compte les évolutions sociales suscitées par les nouveaux facteurs de gestion introduits par les politiques nationales. Dans ce cas, la question de l'eau est liée à l'évolution des sociétés, à ses structures locales et politiques ainsi qu'à ces centres de pouvoir.

En outre, l'approche dynamique permet de contredire l'idée stéréotype d'une paysannerie africaine passive et non porteuse de changement³².

- L'analyse stratégique

Dans cette problématique de la gestion de l'eau, la question des acteurs retient notre attention en ce qui concerne leur liberté vis-à-vis des politiques et institutions qui contraignent ou orientent leurs actions. Sur ce plan, nous adhérons à la position de l'analyse stratégique de Crozier, 1975 (Crozier et Friedberg, 1977) qui nous paraît répondre d'avantage aux développements récents de la recherche en ce domaine où l'acteur produit les structures tout en étant contraint par elles (Barouch, 1989).

L'UNIVERS RECOMPOSE DES RESSOURCES EN EAU

La situation des ressources en eau demeure préoccupante d'autant plus que dans de nombreux villages, certains quartiers souffrent d'une insuffisance voire même une absence des sources d'eau. En conséquence, l'accès à l'eau constitue l'un des principaux enjeux pour les autorités publiques du pays, et surtout pour les collectivités locales pour lesquelles l'approvisionnement en eau demeure un problème quotidien. En réponse à cette précarité, des structures d'appui en général exogènes ont mis en place des points d'eau modernes avec de nouvelles structures pour leur gestion. C'est ainsi qu'il y a eu : La réalisation des barrages et retenues d'eau,

³² Idée développée par les premiers politologues allemands et américains qui avaient tendance à placer les paysans parmi les « oubliés » de la scène politique cf. Bierschenk et Olivier de Sardan, 1998

l'implantation des forages, la mise en place des puits à grand diamètre (voir photo ci-dessous).

Photo 1 : Puits à grand diamètre

Photo2 : Pompe Abi

Photo 3: pompe volonta

RAPPEL SUR LA SITUATION HYDRAULIQUE DE L'EAU AU BURKINA FASO

Au Burkina Faso, le niveau de la pluviométrie varie beaucoup selon les trois principales zones climatiques : la zone soudanienne au sud avec 900 à 1300 mm d'eau par an et une saison de pluie de six mois ; la zone sahélienne au nord avec une pluviosité annuelle moyenne comprise entre 300 et 600/mm/d'eau par an (c'est la zone la plus sèche et elle représente 25% de la superficie du pays) ; la zone soudano sahélienne située au centre (dans laquelle se situe les zones concernées par notre étude), qui est la plus vaste du pays, connaît une pluviosité annuelle comprise entre 600 et 900 mm d'eau par an et la durée de la saison des pluies est de quatre à cinq mois. La tendance est à la baisse de la pluviométrie depuis une quarantaine d'année. Il faut également prendre en compte l'évaporation qui est de 50% du volume stocké dans les plans d'eau. Ce processus d'aridification a un impact sur la pérennité, et l'utilisation de nombreux lacs aux périodes critiques de l'année. En effet, sur un total de 1450 barrages et retenues d'eau du pays, 400 seulement sont pérennes ce qui rend encore plus difficile la satisfaction des besoins en eau des populations et des animaux. Les écoulements représentent en moyenne selon les hydrogéologues 3,6% des précipitations et les infiltrations 15,6%. Les

techniciens de la GIRE³³ avancent que le volume moyen des précipitations est estimé à 206,9 milliards de m³ dont 8,79 milliards de m³ d'écoulement, 32,4 milliards d'infiltration, 165,9 milliards d'évaporation. Selon eux, les réserves totales en eau souterraine du pays sont estimées à 402 milliards de m³ mais elles peuvent varier entre 268 milliards de m³ à 534 milliards de m³.

Pour résumer, la situation de l'eau au Burkina se définit par une baisse et une irrégularité des précipitations, un tarissement de plus en plus fréquent pendant la saison sèche, un stockage des eaux souterraines peu important et les débits sont faibles. En d'autres termes, « la synthèse des ressources en eau fait apparaître le Burkina Faso en situation de stress hydrique, la moyenne des ressources en eau théoriquement disponibles et mobilisables étant évaluée à 850m³par an et par habitant alors que la pénurie est généralement évaluée à 1000m³ ». (Etat des lieux 2001).

Pour y remédier, l'Etat burkinabé a doté le pays d'infrastructures hydrauliques modernes et atteindre les objectifs qui sont fixés par les organisations internationales pour satisfaire les besoins des populations. Pour mettre en œuvre ses politiques et accroître ses capacités, l'Etat coopère étroitement avec les partenaires de développement. Les ressources provenant de la coopération contribuent à plus de 80% ³⁴ à la réalisation des politiques dans le secteur de l'hydraulique. Les partenaires qui sont très sollicités sont l'AFD³⁵, surtout l'ambassade du Danemark, l'Union Européenne, la BAD³⁶, la GTZ. Les ONGs et les instances de coopérations décentralisées des pays du Nord contribuent activement au développement de l'hydraulique. Au niveau sous-régional, le Burkina Faso est membre de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN) qui regroupe neuf pays, de l'Autorité du Bassin de la Volta (ABV) qui regroupe six pays. Pour améliorer la couverture du territoire national en points d'eau modernes, les politiques menées dans le secteur de l'eau ont profondément évolués au cours des cinquante dernières années.

³³ Equipe de M. Jérôme THIOMBIANO Directeur de la Gestion Intégrée des ressources en Eau GIRE

³⁴ Discours du Directeur Général des Eaux Conférence Internationale Ouagadougou, 52 au 28 août 2008.

³⁵ *Agence Française de Développement.

³⁶ Banque Africaine de Développement

Carte 1 : Zones climatiques du Burkina Faso

LES PROJETS D'INTERVENTION

La province du Bam concernée par cette étude est située au centre-nord du pays, à 100km de la capitale Ouagadougou. Elle est dotée d'un lac naturel cependant, nous avons pu noter dans le cadre de nos activités, qu'elle est confrontée à un énorme problème de satisfaction des demandes en eau de ses habitants. On a observé que des partenaires tels que le GUCRE, la KFW, Plan Burkina, le PATECORE apportent leur aide à cette province. Nous allons simplement nous intéresser aux travaux en matière d'eau du GUCRE et de la KFW dans quatre villages.

Le projet Gestion des Usages Conflictuels des Ressources en Eau (GUCRE).

Le projet GUCRE (1999-2005) était basé au Centre de Documentation, de Recherches Economique et Sociale (CEDRES) à l'université de Ouagadougou et financé par le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) Canada. Il s'était fixé deux objectifs majeurs à savoir accompagner l'Etat burkinabé dans la résolution de la gestion des ressources d'eau en milieu rural, et atténuer les conflits autour des points d'eau en milieu rural qui sont aussi source de réduction d'accès à l'eau à partir de la recherche/action. Il était composé de six responsables dont cinq économistes et une sociologue : deux professeurs enseignants-chercheurs de science économique, un docteur enseignant-chercheur en science économique, un autre avec une maîtrise en économie et une

sociologue avec la maîtrise. Les animateurs chargés du suivi des comités de gestion de l'eau avaient le BEPC.

Il s'agissait de l'identification des conflits et de la planification des solutions proposées par les usagers pour la résolution des conflits liés à leurs ressources en eau, du financement de certaines solutions et l'appui/conseil sur l'utilisation et la gestion des points d'eau modernes.

Tous les six mois, le projet exigeait un bilan à mi-parcours et un bilan à chaque fin d'année. Ce dernier bilan était réalisé en atelier de deux jours avec les décideurs politiques, des partenaires du développement qui intervenaient dans le domaine de l'eau, quatre représentants de chaque village. Ce projet ambitionnait par la suite, la participation effective des couches marginalisées telles que définies par le PAGIRE (les femmes et les jeunes) aux prises de décision en matière d'eau en milieu rural.

Le problème majeur qui a été observé est la non-satisfaction des besoins en eau de la majorité des populations. L'écart entre la disponibilité des points d'eau et les besoins en eau se creuse quotidiennement. Il conduit tous les usagers, particulièrement les responsables coutumiers, à adopter certains comportements pour l'accès et la gestion des ressources en eau au regard de leur groupe social.

La deuxième phase du projet a été marquée par l'adoption d'une nouvelle démarche : *La communication participative pour le développement*. Elle se définit comme une action planifiée, fondée sur des processus participatifs. Elle est basée sur le recours aux médias et à la communication interpersonnelle pour faciliter le dialogue entre différents intervenants réunis autour d'un problème de développement ou d'un but commun. Le projet a eu recours au théâtre-forum comme outil de communication. En d'autres termes, cette méthode vise le renforcement des capacités des communautés à prendre en charge leur propre développement dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles et de l'eau.

Enfin, la communication participative veut être perçue comme un outil de travail efficace qui peut faciliter les processus de développement communautaire et de recherche pour le développement.

Bilan des projets

Le projet dans sa première phase a implanté dans la zone deux forages et réhabilité trois. Force est de reconnaître que le projet avait atteint la majorité de ses objectifs : les conflits étaient atténués, beaucoup de tensions sociales liées à l'eau n'étaient presque plus perceptibles comme au premier regard. Les femmes et les jeunes participaient aux discussions et aux prises de décision avec les agents du projet au côté des premiers responsables et décideurs du village.

Le projet hydraulique villageoise du KFW

Le projet hydraulique villageoise (1996-1999) financé pour la KFW (Fond d'Investissement pour les Collectivités Allemand) était chargé de l'hygiène et de l'implantation des forages dans les villages qui lui soumettaient une demande. Il s'agissait des villages de 250 habitants. L'équipe du projet comptait un ingénieur hydrologue, deux sociologues niveau maîtrise, un agent de santé publique, six animateurs avec le BEPC. Pour mener à bien ses activités, le projet hydraulique villageoise utilisait la communication interpersonnelle et la radio locale pour les demandes de forage, les activités de sensibilisation sur les maladies liées à l'eau.

Bilan

Ce projet a implanté plus de 200 forages dans la province dans le but de satisfaire les besoins en eau potable des populations. Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes rendue sur le terrain en février 2020. Nous avons constaté que quelques points d'eau implantés par le projet sont encore fonctionnels, les règles d'hygiènes quasi respectées.

Les limites

Le projet hydraulique villageoise a mis uniquement l'accent sur l'implantation des points, la sensibilisation en matière d'hygiène. Cependant, l'hygiène se limitait uniquement autour des points d'eau. L'appropriation et la pérennisation des points d'eau, éléments fondamentaux à la gestion et le partage de l'eau, n'étaient pas prises en compte. En conséquence, plusieurs points d'eau étaient en panne à l'arrivée du projet GUCRE dans la localité.

Nonobstant les limites observées au sein des projets, le nouveau mode de gestion et de partage de l'eau a favorisé l'amélioration des activités économiques existantes et la création d'autres nouvelles activités génératrices de revenus. Dans ces villages, le gros problème est la prévention de l'insécurité alimentaire qui semble être résolu à travers le dynamisme des fils du terroir.

Processus de développement local :

« *Les autres aussi vont regarder nos nuques³⁷ !* »

La zone de l'étude se développe grâce à l'activité maraîchère et le bitumage de la route Ouagadougou-Kongoussi pour l'écoulement des produits maraîchers. En effet, cette activité met en contact permanent les producteurs avec les acheteurs de la capitale, des acheteurs des pays voisins (Ghana, Togo). Les revenus ne sont pas négligeables : 800 à 1000 euros/campagne pour les grands producteurs et 400 à 500 euros pour les producteurs moyens. Le haricot vert est devenu un enjeu économique de la zone limitant ainsi l'acquisition des parcelles cultivables aux natifs de la zone. Pour maintenir leur privilège, les jeunes de la localité

³⁷ Extrait de focus groupe : SG jeune maraîcher de Kora

sont les premiers acteurs pour le développement de leur zone. Ils sont appuyés par un opérateur économique du nom de Ladj. Toutefois, il faut leur reconnaître leur ardeur au travail qui leur vaut le mérite d'être le deuxième producteur de haricot vert du pays, un produit d'exportation vers l'Europe principalement la France. Ladj essaie à travers tous ses actes (financement pour le dépannage d'un forage, du moulin à grains, le complément pour la caisse des parents d'élèves, l'esprit du renforcement du lien social) l'émergence d'une identité locale en vue du « *développement du milieu* ». Pour lui, « *le développement passe d'abord par une paix sociale* ». C'est pourquoi il fait tout pour rester neutre afin « *d'unir tous les habitants du village* ». Il met son expérience à la contribution pour le village et les villages environnants. Il prône la participation de tous à toutes les actions concernant la province. Grâce à son influence appuyée par celles des autres hommes politiques et décideurs (un ancien président du Burkina Faso et natif de la localité), il a réussi le bitumage de l'axe Ouagadougou-Kongoussi non seulement pour désenclaver la zone, mais également pour faciliter l'écoulement du haricot dont une variété très fragile ne résiste pas plus de 24h à la température ambiante une fois qu'elle est récoltée. Le bitumage était aussi nécessaire pour des besoins d'évacuations sanitaires vers le centre hospitalier de la capitale. C'est Ladj qui est le centre des prises de décisions en vue de changement notoire voire le développement local.

Discussion : Interdisciplinarité dans la mise en place des projets de gestion de l'eau.

Pour avoir été agent de développement plus d'une décennie, nous entendons par interdisciplinarité en matière de gestion de l'eau, l'adaptation à un ordre économique et social ce qui suppose un ensemble de savoirs empiriques transmis par l'éducation diffuse ou spécifique (l'apprentissage de la nouvelle gestion de l'eau). L'interdisciplinarité favorise, par la nécessité de recourir à différents savoirs disciplinaires, l'utilisation de ce que Jean-Louis Martinand (1986) a appelé les « *pratiques sociales de base* ». Ainsi, pour notre part et avec l'expérience du terrain, l'interdisciplinarité renvoie à l'action collective voire la gestion communautaire.

Le capital humain élément déclencheur d'un projet de développement

- Les formations comme facilitation du processus de l'apprentissage de la nouvelle gestion de l'eau (formations pour la tenue des cahiers de compte, sur la réparation des forages, sur les maladies liées à l'eau, la pérennisation des points d'eau, la gestion des conflits autour des points d'eau, etc.). En effet, les formations ont permis un éveil et une prise de conscience des

usagers et des acteurs locaux sur l'appropriation et la pérennisation des points d'eau.

-L'intégration des savoirs à travers les voyages d'échanges, les rencontres avec les partenaires et décideurs sur la politique nationale de l'eau au Burkina Faso.

-En conséquence, l'organisation sociale se recompose par des pratiques nouvelles, favorise l'adoption par les nouvelles configurations sociales, des anciennes structures qui se voient « attribuer un nouveau sens » dans la nouvelle dynamique sociale. Le point d'eau est alors perçu comme un facteur de transformation de la société. Lorsque la dynamique sociale transforme par exemple l'eau en bien collectif alors elle devient un bien produit par l'action collective. En témoigne cet extrait d'entretien : « *Tu vois, c'est l'eau qui fait l'homme parce que sans elle, nous ne pouvons pas exister ou vivre. Alors quand on parle d'eau à un paysan qui est en plein dans ses travaux champêtres, il les abandonne et accourt vite. En ce moment, tout ce qu'il faut faire, on est prêt pour ça ; là où il faut rentrer, on le fait pour que le village ne souffre plus d'avantage à cause de l'eau ! Si ce n'est pas pour une question d'eau, il est vraiment difficile de rassembler un grand nombre de personne dans ce village. Mais quand ça arrive aussi à un certain niveau, ah... ça devient autre chose... ce n'est pas la faute de quelqu'un parce que de nos jours, chacun se cherche*³⁸ ».

Les limites d'un point de vue analytique

« *Nous sommes fatigués..., vous, vous voulez que nous fassions ceci, le Plan dit cela, le projet hydraulique, comme ça, voyez !* ».

Les usagers sont confrontés à la multiplicité des démarches de chaque projet d'intervention dans leur localité et cette situation devient préoccupante. Les projets interviennent sur quasiment les mêmes modèles de forage en conséquence ils doivent collaborer pour ne pas perturber les usagers. Le gouverneur de la région en 2004, n'avait pas manqué d'attirer l'attention des décideurs. En effet il existe un problème de monopole du savoir par les agents de projet.

Aussi peut-on réellement parler d'interdisciplinarité au sein des équipes des projets en fonction des études menées par leurs agents ? Non, au projet GUCRE, la sociologie n'était valorisée que pendant les ateliers. Au projet hydraulique villageoise, les prises de décision « *venaient du patron l'ingénieur hydraulicien !* ».

La gestion communautaire ne donne pas toujours lieu à la production de bien collectif. Dans une étude sur la gestion communautaire de l'eau au Niger, Olivier de Sardan a démontré que les systèmes de « gestion

³⁸ Entretien à Kora avec S D mars 2009

communautaire » lorsqu'ils sont appropriés par certains acteurs renforcent l'individualisme au sein des communautés rurales. Au sein des sociétés rurales, les tendances communautaires et individualistes coexistent et sont toujours en confrontation comme le fait observer Mendras : « Ainsi paradoxalement, plus la vie villageoise est communautaire, plus elle pousse ses membres à l'individualisme (...) chaque société établit un équilibre particulier entre ces deux principes (...) (certains) allient les règles collectives fortement communautaires avec des comportements individuels et familiaux profondément individualistes » (Mendras, 1973).

Il faut reconnaître aussi qu'aucune société n'existe sans une hiérarchie, sans une différence. Bataille citée par Ouédraogo (1997) le confirme en disant que : « l'homogénéisation sociale est une forme précaire, à la merci de la violence et même de tout dissentiment interne. Elle se forme spontanément dans le jeu de l'organisation productive, mais elle doit être sans cesse protégée contre les divers éléments agités qui ne profitent pas de la production, ou en profitent insuffisamment à leur gré ».

La nouvelle gestion de l'eau en créant son propre système de fonctionnement, s'exerce sur l'ordre social ancien et parvient à le déstabiliser par sa modernité et son système de gestion. En effet, tout processus d'innovation tend à légitimer de nouvelles manières d'être et de nouvelles manières de faire. Les points d'eau modernes sont conçus comme une « nouvelle source de satisfaction et d'intégration dans une société où les cadres d'action traditionnelle s'effritent ». En conséquence, l'organisation sociale se recompose par des pratiques nouvelles, favorise l'adoption par les nouvelles configurations sociales, des anciennes structures qui se voient « attribuer un nouveau sens » dans la nouvelle dynamique sociale. Le point d'eau est alors perçu comme un facteur de transformation et/ou de destruction de la société.

La création des points d'eau moderne constitue de par sa nature même une rupture avec les sources et les méthodes d'approvisionnement traditionnel d'eau. En effet, la mise en place de ces points d'eau nécessite une organisation particulière pour son fonctionnement, pour la qualité de l'eau et même des cotisations pour l'entretien du système. Les obligations ont des répercussions directes sur :

1°) L'ordre social existant et régnant, en ce sens que ces sociétés étaient structurées autour du contrôle des moyens de production que sont la terre et les hommes. Par exemple des responsables pour l'entretien (hygiène et même pour gérer les cotisations) d'un point d'eau quel qu'il soit n'étaient pas connus de ces populations. Etant donné qu'actuellement l'eau, surtout

potable est devenue une denrée rare, des relations de conflits apparaissent alors pour son contrôle.

Il est difficile d'interdire par exemple l'accès au mauvais payeur, en raison de la conception qui voudrait non seulement que l'eau soit gratuite, mais aussi que nul ne devrait empêcher son prochain de se servir à un point d'eau ; il y a aussi des facteurs de parenté et d'affinité, la tenue foncière qui relie la vie des populations avec les règles de gestion des points d'eau. De sorte que la structure des comités de gestion des points d'eau, ses règles et leur application sont en partie conditionnées par les multiples logiques d'intérêt. Ce qui introduit des biais dans le fonctionnement normal du comité. Il serait par exemple difficile pour un membre du comité de gestion de point d'eau d'appliquer le règlement à un membre de sa belle-famille ou aux membres d'une famille qui lui a offert une portion de terre, un des facteurs essentiels du système de production paysanne.

Quelle est donc la nature du pouvoir ou de l'enjeu qui est lié au contrôle d'un de ces points d'eau puisque pratiquement ses responsables ne peuvent exclusivement en bénéficier ? (Le point d'eau installé au nom de toute la population et coutumièrement, personne ne doit en interdire l'accès à son prochain).

2°) La conception des relations économiques, puisque ces sociétés rangeaient l'eau au titre des biens inaliénables comme la terre. L'accès à l'eau n'y était conditionné par aucune forme de transaction financière ou de cotisation. Les Comités de Gestion des Points d'Eau ont en effet institué une forme de cotisation ou de vente directe de l'eau pour faire face aux éventuelles pannes. C'est une formule mise en place par les donateurs en vue d'assurer la pérennisation des ouvrages. Or la conduite économique suppose un ensemble de valeurs sociales qui l'orientent. Les populations rurales actuelles développent des stratégies pour la préservation de leurs valeurs sociales et ceci permet de comprendre les difficultés que rencontrent les gestionnaires modernes de l'eau. L'adaptation à un ordre économique et social quel qu'il soit suppose un ensemble de savoirs empiriques transmis par l'éducation diffuse ou spécifique.

En d'autres termes, l'action collective est tributaire de la définition et de la validation d'un système de normes qui donnent son sens et sa cohérence à la coordination et au-delà, de la stabilité à l'organisation dans laquelle elle se perpétue. Ces normes sont généralement définies comme un ensemble de règles et de codes qui ont pour fonction de préciser la place de chaque acteur au sein de la coordination et de délimiter les marges d'autonomie des usagers. Chaque usager doit de ce fait attendre son tour pour se servir selon le règlement intérieur du comité de gestion d'eau et établi par les populations mêmes. Et le respect des tours de prise d'eau

permet non seulement d'éviter et d'atténuer les conflits autour des points d'eau, mais il permet également à chaque usager d'eau de satisfaire son besoin en eau.

Cette précision entraîne des coûts qui peuvent être réduits par la mobilisation des normes. Ainsi nous pouvons dire que la finalité de l'action collective est le développement d'une aire géographique, le support de la réalisation des intérêts individuels. Et l'apport de OLSON (1978) permet d'identifier les mobiles de l'action collective. Il s'agit ici de la satisfaction des besoins en eau de chaque usager dans un climat de respect d'autrui et du respect des normes prescrites pour la prise d'eau. L'action collective trouve sa justification dans le fait qu'il serait difficile d'obtenir des biens qui ne peuvent pas être produits de façon individuelle en ne comptant que sur l'intérêt particulier combiné au jeu du marché. « L'approche est sans doute restrictive, mais elle trouve parfaitement sa place dans des démarches qui ne remettent que partiellement en cause les résultats de l'individualisme méthodologique en ce sens qu'elle n'accorde qu'une place secondaire aux processus éventuels de discrimination ». Il est par exemple difficile à la restauratrice du village de remplir successivement cinq barriques de 200l pendant que les autres usagers attendent pour des besoins domestiques, de refroidissement du moulin, etc. Nous retiendrons que l'approche d'OLSON est nécessairement associée à un groupe social qui délimite l'ampleur de l'action collective (les chefs coutumiers par exemple) et dont la taille est liée à la nature du bien collectif. Nous déduisons qu'un bien collectif est un bien produit. Si la dynamique sociale transforme l'eau en bien collectif alors elle est un bien produit par l'action collective. La réglementation des prises d'eau au niveau des forages en est un exemple. La dynamique sociale contraint à la recomposition de l'environnement et de la gestion de l'eau dû aux relations d'interaction et d'interdépendance entre les membres.

Cette construction qui se déroule dans la région, mobilise plusieurs éléments à savoir les différents acteurs et les différents points d'eau. Ces éléments que Oliver de Sardan nomme « arènes » sont les lieux où se déroulent les interactions entre acteurs.

On présente là une situation où les acteurs sociaux peuvent agir indépendamment sans tenir compte des décisions des autres alors qu'ils sont en situation d'interdépendance ce qui est difficilement inadmissible et engendre bien au contraire des multiples effets attendus des manifestations de tensions collectives.

CONCLUSION

La gestion de l'eau en milieu rural au Burkina Faso renvoie donc à l'étude des pratiques sociales, c'est-à-dire à l'analyse des savoir-faire anciens des

paysans et des savoir-faire modernes considérés comme scientifiques. Cela traduit les transformations qui s'instaurent dans le milieu rural. Les transformations se caractérisent par la reconstruction des rapports sociaux, des relations symboliques, facteurs des logiques d'actions des individus et de la gestion communautaire. La gestion de l'eau devient un enjeu à cause du rôle qu'elle joue pour la satisfaction des besoins individuels et collectifs des populations en interdépendance et interaction. La gestion de l'eau n'est pas neutre. Elle est liée à la culture des différents usagers d'eau. Alors le système de gestion d'eau est le produit des appartenances sociales. En conséquence, les stratégies de gestion de l'eau développées par les différents usagers traduisent les valeurs sociales. La gestion communautaire de l'eau dans la région de Kongoussi est alors une d'expression des positions sociales qui définit et orient les pratiques sociales.

BIBLIOGRAPHIE

- ACCARDO Alain, 1983, *Initiation à la sociologie de l'illusionnisme social*, Le Mascaret, 209p.
- BAROUCH Gilles, 1989, *La décision en miettes, système de pensée et d'action à l'œuvre de la gestion des milieux naturels*, Paris, l'Harmattan 223p.
- BERGER Peter Ludwig ; LUCKMANN Thomas, 1986, *La construction sociale de la réalité*, Paris, Méridien Klincksieck, 352p.
- BONNEWITZ Patrice, 1998, *Premières leçons sur la sociologie de Pierre BOURDIEU*, Paris, PUF, 122p.
- BOURDIEU Pierre, 1987, *Les choses dites*, Paris, MINUIT, 228p.
- BOURDIEU Pierre, 1980, *Le Sens pratique*, Paris, MINUIT, 480p.
- BOURDIEU Pierre, 1994, *L'économie des biens publics « in Raisons pratiques sur la théorie de l'action »*, Paris, Seuil 253p
- BRUHL Lévy, 1941, *Notion de propriété*. Que sais-je ? 135p
- CROZIER Michel ; Erhard FRIEDBERG 1977, *L'Acteur et le système*, Paris, Seuil. 445p.
- DUBAR Claude, 1991, *Construction des identités sociales et professionnelles* Paris, Armand Colin, 256p
- ELIAS Norbert, 1981, *Qu'est-ce que la sociologie ?* Pandora/ Les sociétés, 222p
- FRIEDBERG Erhard, 1995, *Le pouvoir et la règle : Dynamiques de l'action organisée*, Paris, Seuil, 413p.
- MATHIEU Paul ; AUBRIET Paul ; Ahmed BENALI ; OLIVIA, 2001, *Dynamiques institutionnelles et conflits autour des droits de l'eau*. Revue Tiers Monde TXLIIn°166
- OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, 1995, *Anthropologie et Développement : Essai en socio-anthropologie du changement social*, Paris, Karthala, 221p.

- OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre ; Abdoua ElHadji DAGOBI, *La gestion communautaire sert-elle l'intérêt public ?* Revue Tiers Monde n°153
- OLSON Mancour, 1978, *Logique de l'action collective*, Paris, Fayard, 349p.
- OUEDRAOGO Jean Bernard, 1977, *Violences et communautés en Afrique Noire : l'exemple du Burkina Faso*, Paris, L' Harmattan, 207p.
- WEBER Max, 1913, traduit en français, 1965, « *Essai sur quelques catégories de la sociologie compréhensive* » *Economie et société*, Paris, Plon, 398p.

NOTE AUX AUTEURS

AUTHORS GUIDELINES

La *African Review of Migration and Environnement/Revue Africaine de Migration et Environnement (ARME) (ISSN 2664-1232)* lance un appel à contributions dont la thématique est ouverte au sujet d'environnement, migration et aux liens entre les deux concepts, étant entendu que les articles proposés devraient reposer sur une problématique en Sciences Sociales (Sociologique/anthropologique, Géographique, Economique, Politique ou Historique).

Important : Nous invitons vivement les auteurs à appliquer les indications de rédaction aux normes suivantes :

1. Note aux contributeurs

La *Revue Africaine de Migration et Environnement (ARME)* est fondée en 2017 conjointement par une équipe d'enseignants-chercheurs entre l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire) et l'Université Obafemi Awolowo de Ile-Ife (Nigeria). **ARME** est un espace de diffusion de travaux originaux des Sciences Sociales. Elle publie des articles originaux, rédigés en **Français** OU en **Anglais**, non publiés auparavant et non soumis pour publication dans une autre revue. Les normes qui suivent sont conformes à celles adoptées par le Comité Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. Les contributeurs doivent s'y conformer.

1.1. Les manuscrits

Un projet de texte soumis à évaluation, doit comporter un titre (Book Antiqua, taille 12, Lettres capitales, Gras), la signature (Prénom(s) et NOM (s) de l'auteur ou des auteurs, l'institution d'attache), l'adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en français (300 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même nombre que les mots-clés).

Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structuration habituelle du texte scientifique :

Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ;

Cadre théorique (*optionnel suivant les disciplines*)

Approche (Méthodologie) ;

Résultats ;

Analyse des Résultats ;

Discussion ;

Conclusion ;

Références bibliographiques

(S'il s'agit d'une recherche expérimentale ou empirique).

Les notes infrapaginales, numérotées en chiffres arabes et continu, sont rédigées en taille 10 (Times New Roman). Réduire au maximum le nombre de notes infrapaginales. Ecrire les noms scientifiques et les mots empruntés à d'autres langues que celle de l'article en italique (*Adansonia digitata*). Le volume du projet d'article (texte à rédiger dans le logiciel Word, Times New Romans, taille 12, interligne simple) doit être de 30 000 à 40 000 caractères (espaces compris), soit 8000 Mots.

Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante :

1. Premier niveau, premier titre (Times 12 gras)

1.1. Deuxième niveau (Times 12 gras italique)

1.2.1. Troisième niveau (Times 12 italique sans le gras)

1.2. Les illustrations

Les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l'ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l'élément d'illustration (centré). La source (centrée) est indiquée au-dessous de l'élément d'illustration (Taille 10). Ces éléments d'illustration doivent être : i. annoncés, ii. Insérés, iii. Commentés dans le corps du texte.

La présentation des illustrations : figures, cartes, graphiques, etc. doit respecter le miroir de la revue. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

2. Notes et références

2.1. Les passages cités sont présentés entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.2. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu'il suit : - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'auteur, année de publication, pages citées (Sy 2008 : 18) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998 : 223), est

« d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...)»

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit : Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire. - Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit : Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socioculturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (Diakité 1985 : 105).

2.3. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en continue et présentées en bas de page.

2.4. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Titre, Lieu de publication, Editeur, pages (p.) pour les articles et les chapitres d'ouvrage. Le titre d'un article est présenté entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.).

2.5. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur. Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est-ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard.

BERGER Gaston, 1967, *L'homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

Pour les travaux en ligne ajouter l'adresse électronique (URL).

Le logiciel Zotero peut amplement aider en cela.

3. Nota bene

3.1. Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.

3.2. Tous les prénoms des auteurs doivent être entièrement écrits dans la bibliographie.

3.3. Pagination des articles et chapitres d'ouvrage, écrire p. 2-45, par exemple et non pp. 2-45. 3.4. En cas de co-publication, citer tous les co-auteurs.

3.5. Eviter de faire des retraits au moment de débiter les paragraphes, observer plutôt un espace.

3.6. Plan : Introduction (Problématique, Hypothèse), Méthodologie (Approche), Résultats, Analyse des résultats, Discussion, Conclusion, Références Bibliographiques Résumé : dans le résumé, l'auteur fera apparaître le contexte, l'objectif, faire une esquisse de la méthode et des résultats obtenus. Traduire le résumé en Anglais (y compris le titre de l'article) Introduction : doit comporter un bon croquis de localisation du secteur de l'étude pour les contributeurs géographes. Outils et méthodes : (Méthodologie/ Approche), l'auteur expose uniquement ce qui est outils et méthodes Résultats : l'auteur expose ses résultats, qui sont issus de la méthodologie annoncée dans Outils et méthodes (pas les résultats d'autres chercheurs). L'Analyse des résultats traduit l'explication de la relation entre les différentes variables objet de l'article ; le point "R" présente le résultat issu de l'élaboration (traitement) de l'information sur les variables. Discussion : la discussion est placée avant la conclusion ; la conclusion devra alors être courte. Dans cette discussion, confronter les résultats de votre étude avec ceux des travaux antérieurs, pour dégager différences et similitudes, dans le sens d'une validation scientifique de vos résultats. La discussion est le lieu où le contributeur dit ce qu'il pense des résultats obtenus, il discute les résultats ; c'est une partie importante qui peut occuper jusqu'à plus deux pages. Le plan classique est également accepté. Enfin, les auteurs sont entièrement responsables du contenu de leurs contributions.

4. Soumission des manuscrits

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à l'adresse suivante : arme8rame@gmail.com

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l'auteur se feront uniquement par internet, il importe donc de fournir un mail actif que l'auteur consulte très régulièrement et d'envoyer toutes les informations relatives au processus de publication des articles uniquement par mail (les SMS ne sont pas fiables !)

Les frais d'instruction de l'article sont de 15000f cfa (23 euros) payables immédiatement au moment de l'envoi de l'article. À l'issue de l'instruction, si l'article est retenu, l'auteur paie les frais d'insertion qui s'élèvent à 25000f cfa (39 euros). Les frais d'instruction et d'insertion s'élèvent donc à 40.000f cfa (62 euros). Les frais d'instruction sont payés à

la réception de l'article et les frais d'insertion sont payés après l'acceptation de l'article pour publication. Le paiement des frais d'insertion donne droit à un tiré à part. Si un auteur achète un exemplaire, les frais d'envoi sont à sa charge. Les frais de gravure des clichés, des schémas et l'expédition des tirés à part (pour ceux qui voudraient les avoir par la poste) sont à la charge des auteurs. Ainsi que l'exemplaire de l'auteur. Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction 3 mois avant la publication du numéro dans lequel l'article pourra être inséré. La revue paraît en fin décembre et fin juin.

5. Contact

Pour tout contact physique (uniquement pour les renseignements)

Dr. Kabran Aristide DJANE

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire)

Département de Sociologie

BP 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire, Email: djanekabran@gmail.com